

JUNIO 10 DE 2021 | NÚMERO 3

INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN PSICOLOGÍA FUP SEDE NORTE

Boletín de Investigación

Información sobre encuentro departamental de semilleros de Investigación

Envío de Documento 10 de junio:

auxiliar.investigacion@fup.edu.co

¿Cómo inscribirse en el encuentro departamental?

Recomendaciones del SIDI

Recuerda enviar el 10 de Junio el proyecto con recomendación de jurados

Los estudiantes que obtuvieron una puntuación igual o superior a 75 puntos en el encuentro interno de semilleros continúan en su proceso de participación y pasan al encuentro departamental.

"Dando cumplimiento a los términos de referencia del encuentro interno de semilleros de investigación (Documento Acta SIDI 27 de mayo 2021).

Es importante tener en cuenta algunas fecha para el evento:

- 10 de Junio: envió del proyecto en word con los ajustes de los jurados al correo: auxiliar.investigacion@fup.edu.co
- 30 de Junio: Cierre de inscripción de ponencias.
- 26 de Agosto: Socialización de agenda.
- 31 de Agosto: Capacitación para evaluadores.

Desarrollo del encuentro departamental de semilleros de investigación

8 al 10 de Septiembre

A continuación encontrarán los enlaces para el proceso de inscripción del encuentro departamental

Link formato de inscripción de la página web: <https://cutt.ly/OvjI3IM>

Micrositio del evento:
<https://edesicauca2021.cloudsenactpi.n et/>

Enlace de inscripción ponentes:
<https://cutt.ly/OvjPGSq>

Enlace de Inscripción evaluadores:
<https://cutt.ly/wvjP8w0>

Enlace de Inscripción Talleristas:
<https://cutt.ly/mvjAZ6M>

Enlace de inscripción de experiencias de formación: <https://cutt.ly/AvjG26e>

Estimados docentes de la sede Norte están cordialmente invitados a participar como evaluadores.

